

A utilização de vedações invisíveis em sistemas silvopastoris

Uma comparação dos custos

www.agforward.eu

Porquê usar vedações invisíveis?

As vedações invisíveis são uma inovação que permite controlar os movimentos do gado sem necessidade de barreiras físicas. Em áreas abertas, o gado pode ser equipado com um Sistema de Posicionamento Global (GPS), através do qual é emitido um sinal quando o animal se aproxima da orla do campo.

Em sistemas silvopastoris com pastagem sob coberto arbóreo, dado o sinal intermitente do GPS, pode enterrar-se um cabo elétrico na superfície do solo que emite um sinal de rádio em ondas curtas, o qual é recebido por um transponder numa coleira colocada no animal. O transponder emite um sinal sonoro quando o animal se aproxima do limite e, se este não se afastar, dá um choque elétrico semelhante ao de uma vedação eletrificada.

Na Epping Forest, cada coleira também inclui um sensor de GPS que ajuda a localizar o gado.

Coleira com sensor para gado bovino

Gado bovino da raça Red Poll a usar coleiras com sensores e GPS (Epping Forest, R.U.)

Contexto

A Corporation of London na Epping Forest demonstrou a viabilidade técnica da vedação virtual no controlo de gado em áreas de uso recreativo elevado que requeira acesso ininterrupto. O Dr. Jeremy Dagley e a sua equipa na Epping Forest desenvolveram um guia de boas práticas relativo aos equipamentos, à sua montagem e ajustamento, e ao design, instalação e segurança (Dagley e Phillips, 2016). A presente brochura concentra-se nos custos das vedações invisíveis em relação às de madeira.

Comparação financeira

Usando os dados da Epping Forest, examinou-se o custo da vedação invisível em relação à vedação em madeira com duas traves horizontais e rede de malha metálica. Foi desenvolvido um modelo de folha de cálculo para descrever os custos principais com variáveis-chave, incluindo: o comprimento da vedação, a área, o encabeçamento, e os custos de capital e de funcionamento das componentes. Embora este modelo incluía opções de concessão de apoios, os resultados apresentados nesta brochura não as consideram (Burgess et al. 2017). Os custos para cada sistema foram calculados para um período de 30 anos, tendo em consideração a duração das diferentes componentes, p. ex. a vedação em madeira e as coleiras (15 anos), o gerador da vedação invisível (10 anos), e as baterias do gerador (5 anos). Embora este modelo permita atualizar os custos futuros, esta brochura apresenta apenas os custos não atualizados.

a) Vedação de madeira

b) Vedação invisível

Realizou-se um estudo para comparação dos custos de a) vedação de madeira e b) vedação invisível onde o gado usa coleira que deteta o sinal proveniente de um cabo enterrado no solo.

Vantagens

A vedação invisível é uma opção de gestão da movimentação do gado em sistemas silvopastoris de elevado valor recreativo. Os movimentos do gado podem ser controlados sem barreiras acima do chão que obstruam o acesso público. A inclusão de transponders de GPS pode também ajudar a localizar o gado em grandes áreas. É possível utilizar uma combinação de abordagens com vedações de madeira próximas de estradas movimentadas e vedações invisíveis em áreas abertas de pastagem.

Zona aberta de pastagem com vedação invisível

Comparação dos custos em relação a vedações em madeira

Com base nos pressupostos descritos por Burgess et al. (2017), os custos das vedações de madeira e invisíveis (para uma área de 12,5 a 50,0 ha e assumindo um encabeçamento de 0,4 bovinos/ha), de 74€ a 208€/bovino, são muito elevados no contexto da produção comercial de carne de vaca em aleitamento. Estes custos elevados justificam-se na Epping Forest pelo elevado valor recreativo deste sistema silvopastoril. Para um sistema de 25 ha com 10 bovinos, com 2000 m de vedação, o custo anual para a vedação invisível (para um horizonte de 30 anos), de 144€/bovino, é 44% superior aos 100€/bovino de uma vedação em madeira. O custo elevado da vedação invisível deve-se sobretudo aos custos altos de manutenção e reparação, já que os custos de capital são semelhantes.

Área (ha)	Encabeçamento assumido	Vedação em madeira		Vedação invisível	
		Comprimento assumido (m)	Custo anual (€/animal)	Comprimento assumido (m)	Custo anual (€/animal)
12.5	5	1414	137	1414	208
25.0	10	2000	100	2000	144
50.0	20	2828	74	5656*	175

*O comprimento máximo do cabo subterrâneo que transmite o sinal de rádio é de 2000 m. Assim, se o comprimento for superior a 2000 m (como demonstrado acima) é necessário usar "laços duplos", o que aumenta o comprimento de cabo necessário e os custos de manutenção associados.

Custos a 30 anos de 2000 m de vedação de madeira e vedação invisível para 25 ha e 10 bovinos (assumindo £1= €1.1)

Conclusão

A experiência na Epping Forest demonstra que a vedação invisível é eficaz na contenção do gado, que o uso do GPS é útil na sua localização, e que os visitantes têm acesso livre.

Para um sistema de 25 ha com 10 bovinos, calculou-se que a vedação invisível foi 44% mais cara do que a vedação em madeira, sobretudo devido aos elevados custos de manutenção previstos, tais como verificações e mudanças de baterias. Estes custos elevados justificam-se na Epping Forest pelo elevado valor social duma zona recreativa muito utilizada, onde o acesso ao público é completamente desimpedido.

Mais informações

Dagley J, and Phillips J (2016). Invisible fencing for conservation grazing: a user's guide. <https://www.youtube.com/watch?v=kxz7nR17WE8>

Burgess PJ, Chinery F, Eriksson G, Pershagen E, Pérez-Casenave C, Lopez Bernal A, Upson A, Garcia de Jalon S, Giannitsopoulos M, Graves A (2017). Lessons learnt – Wood pasture and parkland in the UK. AGFORWARD project. 24 pp.

Paul BURGESS
with Francesca CHINERY, George ERIKSSON, Erica PERSHAGEN, Cristina PÉREZ-CASENAVE, Michail GIANNITSOPOULOS

p.burgess@cranfield.ac.uk
Cranfield University, Bedfordshire,
MK43 0AL, UK
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.